

“IDENTIKLIK” VA “ETNOMADANIY IDENTIKLIK” TUSHUNCHALARI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Ortiqov Yosin Abdulboqiyevich

tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Namangan davlat universiteti “Ijtimoiy fanlar” kafedra dotseti

Annotatsiya: Dunoda kechayotgan globallashuv sharoitida madaniyatlararo muloqotning tezlashuvi va o'zaro ta'sirning kuchayishi natijasida nisbatan kam sonli bo'lgan xalqlar hamda madaniyatlar o'zidan ko'psonlilarning ta'siriga tushishi, qaysidir jihatlarida esa o'zligini butunlay yo'qotishi, ko'psonlilarning hisobiga boy berish hollari kuzatilmoqda. Ayni shu o'zlikni anglash masalalari ilmiy tilda “identiklik” atamasi bilan izohlanadi. Mazkur maqolada aynan ushbu terminning mazmun-mohiyati borasida ayrim mulohazalar tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: identiklik, ijtimoiy fanlar, etnomadaniy identiklik, o'zlikni anglash, etnik madaniyat, o'zlik.

Bir qator ijtimoiy fanlarning tadqiqot doirasida o'rganilayotgan “identiklik” (identity) atamasini to'g'ri anglab olmoq juda muhimdir.

Ushbu atama shaxs identikligida qo'llanilib, vaqtlar o'tishi bilan boshqa shunga yaqin ma'noli so'zlarni iste'moldan chiqardi va ularning o'rnini egalladi. Mazkur terminning keng maqsadda foydalanilishi uning turli talqinlari paydo bo'lishiga olib keldi, ammo aksiga olib, ushbu talqinlarning ma'nolari bir-biriga teskari ham bo'lib chiqmoqda [1, B.31].

Fandagi ushbu holat nafaqat g'arblik olimlar, balki o'zbekistonlik mutaxassislar orasida ham keng tarqalgan. O'zbekistondagi etnologiya, sotsiologiya yoki ijtimoiy (madaniy) antropologiya fanlari yo'nalishlarida tadqiqotlar olib borayotgan mutaxassislar orasida identiklik, milliy identiklik, etnik identiklik, ijtimoiy identiklik, guruh identikligi, diniy identiklik, etnomadaniy identiklik, identiklik inqirozi, gender

identikligi, til identikligi va boshqa mazkur atama bilan bogʻliq zamonaviy soʻzlarga batafsil taʼriflari ishlab chiqilmagan, mavjudlari ham yakuniga yetkazilmagan. Ularni chegaralari, vazifalari, ahamiyatini aniqlash, tadqiq etish, baholash boʻyicha ham metodologik tavsiyalar shakllantirilmagan. Shu sababli, tadqiqot asosan “identiklik” tushunchasiga tayangan holda amalga oshirildi.

Maʼlumki, “identiklik” atamasi lotincha soʻzdan olingan boʻlib, uning oʻzagini “idem”, yaʼni “xuddi oʻzi” degan maʼnoni anglatadi va biror-bir obyektning turli oʻzgarishlarga qaramay, oʻzligini saqlab qolishiga aytiladi [3, B.233]. Ushbu atamaning paydo boʻlishi va ilmiy muomalaga kiritilishi XX asrning 40–50-yillarida amerikalik psixanalitik E. Erikson nomi bilan bogʻliq. U identiklikni oʻziga xos ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida tushuntirish jarayonida avvalo, shaxs oʻzligining eng tubida joylashgan individual identiklikni tadqiq etadi. E. Erikson uning tuzilishini oʻzaro toʻldiruvchi va bir-biri bilan birga ishlovchi qoidalarga asoslangan hamda tashqi oʻzgarishlarga qaramay oʻzligini saqlab qoladigan “ego-identiklik” deb nomlaydi [5].

Identiklikning sotsiologiya fani doirasida tadqiq etilishi uning tadqiqot obyektini shaxsdan jamiyatga oʻzgartirib yubordi. Sotsiologik qarashlarga koʻra, “identiklik ijtimoiy munosabatlar orqali shakllanadigan artefakt”dir [4, B.100]. M. Zakovorotnayaning fikriga koʻra, insonning oʻzligini – uning jamiyat bilan oʻzaro munosabatini va (verbal va noverbal) muloqotini shakllantirib boradi [2, B.130].

Identiklikning madaniy-falsafiy tabiatini nazariyotchilar ijtimoiy antropologiya fani doirasida talqin etib berishga harakat qilgan. Bu esa identiklikning ham psixologik, ham ijtimoiy nuqtai-nazarlarning kesishmasida koʻrib chiqishga imkon beradi. Madaniy-falsafiy qarashga asosan, identiklikning ichki va tashqi oʻlchamlari doimo taʼsir etib boradi hamda bir-birini aniqlashtirish xususiyatiga ega. Natijada, identiklik nafaqat jamiyat tomonidan, balki ruhiy tomonidan ham eʼtirof etiladi.

Darhaqiqat, inson tugʻilishi va ulgʻayib borishi davomida unda ijtimoiy, diniy hamda milliy dunyoqarash rivojlanib, uning madaniy identikligi shakllanadi. Shaxsning qaysi madaniy identiklikni qabul qilishi koʻproq individual tanlov boʻlsa-da, uning bor imkoniyatlarining namoyon boʻlishi shu tanlangan jamiyat, millat

darajasida amalga oshiriladi. Shunga asosan, etnomadaniy identiklik insonning ham individual, ham jamoaviy identikligini ko‘rsatib beradi. Etnomadaniy identiklik – jamiyatning birligi, butunligini saqlashga va uning boshqa jamiyatlarga qaraganda o‘ziga xosligini ko‘rsatuvchi ko‘zgu sanaladi.

Globallashuv jarayonida etnomadaniy identiklikni to‘g‘ri va o‘z vaqtida shakllantirib borish hamda uning tarkibini turli ijtimoiy, milliy va diniy qadriyatlar bilan boyitib borish kelajakda ayni etnomadaniy identiklik chegaralarining yo‘qolib ketish xavfini kamaytiradi. Shu jihatdan, globallashuv jarayoniga qarshi tura oladigan ma’naviy himoyachilardan biri bu etnomadaniy identiklikdir.

Milliy davlatlariga ega bo‘lgan va ega bo‘lmagan millatlar ham globallashuv ta’siridan himoyalani, unga qarshi tura olish uchun etnomadaniy identiklikni chuqur tadqiq qilish, uning vazifalari, tarkibiy qismlari, ishlash jarayonlarini to‘g‘ri aniqlash, uning doimiyliги va uzviyligi ta’minlashga majburdir. Ushbu amaliyot o‘z madaniyatini saqlashga intilayotgan millatning “etnomadaniy identikligi”ni saqlab qolishda asos bo‘lib xizmat qiladi. Dunyo ijtimoiy va madaniy maydonida yuzaga kelayotgan bunday xavf bugungi kunda “o‘zlikni anglash” va u bilan bog‘liq barcha jarayonlarni o‘rganishni yanada dolzarblashtirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Аскарлов М. Замолавий жамиятда «идентиклик» масаласи / Международная научно-рецензируемая онлайн конференция «Современная психология и педагогика: проблемы, анализ и результаты» // e-science.uz. – Часть I, 2020. – С. 31 – 38.

2. Заковоротная М. В. Идентичность человека: Социально-филосовские аспекты. – Ростов-на-Дону, 1999. – 200 с.

3. Косенчук Л. Сущность идентичности и основные подходы в её исследованию // Теория и практика общественного развития. – 2014. – №16. – С. 223–225.

4. Орлова Э. Концепции идентичности: идентификация в социально-научном знании / Вопросы социальной теории: науч. альм. Человек в поисках идентичности. – Москва, 2010. Т. 4. – С. 87–111.

5. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – Москва: Прогресс, 1996. – 344 с.; O‘sha muallif. Life history and historical moment. – New York, 1975. – 283 p.